

IV SLAEDR

SIMPÓSIO LATINO-AMERICANO DE ESTUDOS
DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

V SIDETEG

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA REDE
IBERO-AMERICANA DE ESTUDOS SOBRE
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E GOVERNAÇÃO

11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2024

PROMOTORES:

PARCEIROS:

APOIO:

Sessão Temática ST6 - Mudanças climáticas e territórios sustentáveis: novos paradigmas

DESAFIOS NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A SUSTENTABILIDADE NOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO: UM ESTUDO NA UNIOESTE/PR

DESAFÍOS EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LOS
PROGRAMAS DE POSGRADO: UN ESTUDIO EN LA UNIOESTE/PR

CHALLENGES IN STRATEGIC PLANNING FOR SUSTAINABILITY IN GRADUATE PROGRAMS:
A STUDY AT UNIOESTE/PR

Kristianno Fireman Tenório¹, Lucir Reinaldo Alves²

¹ Advogado, Internacionalista e Economista. Doutorando em Desenvolvimento Regional e Agronegócio (PPGDRA, Unioeste/Toledo); Bolsista Capes. kristianno.tenorio@unioeste.br

² Professor associado do colegiado de ciências econômicas e do PPGDRA da Unioeste/Toledo. Doutor em Geografia (IGOT/Portugal). lucir.alves@unioeste.br

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável. Planejamento Estratégico. Desenvolvimento Regional. Programas de Pós-Graduação.

Palabras clave: Desarrollo Sostenible. Planificación Estratégica. Desarrollo Regional. Programas de Posgrado.

Keywords: Sustainable Development. Strategic Planning. Regional Development. Graduate Programs.

INTRODUÇÃO

A Agenda 2030, proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU), tem como objetivo orientar o desenvolvimento sustentável em escala global, com ênfase em áreas como erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, e mitigação das mudanças climáticas (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015). As universidades, como centros de formação de capital humano e desenvolvimento de conhecimento, desempenham um papel essencial na implementação desses objetivos, especialmente através dos Programas de Pós-Graduação (PPGs)(Monticelli *et al.*, 2021; Fleig; Do Nascimento; Michaliszyn, 2021; Salata, 2023).

Na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), os PPGs têm o potencial de contribuir para o desenvolvimento sustentável regional, promovendo pesquisas e iniciativas alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), evidenciados por meio da Primeira Edição do Relatório de Sustentabilidade da Unioeste, referente ao ano de 2022. Este relatório demonstra o esforço da universidade em atender aos três pilares da sustentabilidade: social, ambiental e econômico, alinhando suas ações com os 17 ODS propostos pela ONU (Unioeste, 2023a). No entanto, para que essa contribuição seja efetiva, é fundamental que os PPGs desenvolvam e mantenham um planejamento estratégico sólido que contemple ações voltadas para a sustentabilidade.

IV SLAEDR

SIMPÓSIO LATINO-AMERICANO DE ESTUDOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

V SIDETEG

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA REDE IBERO-AMERICANA DE ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E GOVERANÇA

11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2024

PROMOTORES:

PARCEIROS:

APOIO:

Neste contexto, a existência de um planejamento estratégico bem estruturado para os PPGs torna-se essencial para garantir que as ações e projetos implementados pela universidade promovam o desenvolvimento sustentável de maneira eficaz. Assim, é pertinente investigar em que medida os PPGs da Unioeste possuem um planejamento estratégico, que tipo de ações e projetos estão sendo desenvolvidos para atender às demandas da sustentabilidade e, principalmente, quais sugestões e recomendações podem ser propostas para fortalecer ainda mais a integração dos ODS nos programas acadêmicos.

A pesquisa foi projetada para atingir 114 respondentes, correspondentes aos 38 Programas de Pós-Graduação (PPGs). No entanto, nem todos os programas contavam com a equipe completa de três representantes, já que as gestões dos PPGs seguem calendários de transição específicos. Apesar do apoio institucional da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), nem todos os programas aderiram à pesquisa. Assim, foi necessário ajustar a estratégia de coleta de dados, adaptando o critério de participação conforme os envios de e-mails institucionais e pessoais.

Além disso, foram realizadas ligações para as secretarias dos PPGs, informando sobre a pesquisa e incentivando a participação. No total, foram realizados quatro envios massivos de e-mails. Como resultado, houve ajustes na expectativa inicial: de três respostas por programa, passou-se a considerar uma resposta por programa e, finalmente, garantiu-se ao menos uma resposta por centro.

Com base nesse cenário, o tamanho da amostra necessária para uma população de 114 respondentes, com um nível de confiança de 90% e uma margem de erro de 10%, foi estimado em cerca de 32 respostas. Ao final, foram coletados 36 questionários, conforme Quadro 1. Para investigar as percepções dos PPGs quanto aos planejamentos estratégicos, os dados primários foram levantados por meio de questionários semiestruturados, aplicados aos integrantes das coordenações, identificados conforme o organograma oficial como Coordenadores, Vice-Coordenadores/Suplentes e Assistentes dos PPGs.

Quadro 1 - Participação dos Programas de Pós-graduação - 2024

Local	Total PPG	Total Esperado	PPG Participantes	Pessoas Participantes
Cascavel (CAC)	15	45	9	11
Foz do Iguaçu (FOZ)	5	15	4	4
Francisco Beltrão (FB)	3	9	2	2
Marechal Cândido Rondon (MCR)	6	18	5	5
Toledo (TOO)	9	27	9	14
Total	38	114	29	36

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa (2024).

Os questionários foram disponibilizados aos participantes por meio de formulários eletrônicos, enviados tanto para seus e-mails institucionais quanto pessoais, em quatro ocasiões distintas durante o mês de maio de 2024. Foi assegurado o anonimato dos participantes, bem como a liberdade para recusarem sua participação. Três questões do questionário aplicado correspondem aos desafios para a sustentabilidade, conforme Quadro 2:

IV SLAEDR

SIMPÓSIO LATINO-AMERICANO DE ESTUDOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

V SIDETEG

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA REDE IBERO-AMERICANA DE ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E GOVERANÇA

11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2024

PROMOTORES:

PARCEROS:

APOIO:

Quadro 2 – Perguntas do questionário

Pergunta 1	O Programa de Pós-Graduação ao qual pertence possui um Planejamento Estratégico?
Pergunta 2	Quais ações e projetos a universidade implementam para promover o desenvolvimento sustentável?
Pergunta 3	Quais sugestões/recomendações você proporia para fortalecer as ações dos PPG para integrar os ODS?

Fonte: elaborado pelos autores (2024).

A análise de conteúdo seguiu a técnica de Simbologia, que permitiu categorizar as interpretações e subjetividades dos participantes. O objetivo desse método foi sintetizar e apresentar o conhecimento dos respondentes, fornecendo uma compreensão mais ampla das percepções em relação ao uso de planejamento estratégico nos PPGs.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise dos dados coletados buscou identificar o nível de adoção do planejamento estratégico, um elemento essencial para garantir o alinhamento dos PPGs com os objetivos institucionais, como o cumprimento da Agenda 2030 e a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A categorização das respostas permitiu identificar três situações principais: a presença formal de planejamento estratégico nos programas, a ausência ou desconhecimento desse instrumento, e a existência de esforços para desenvolvê-lo. A seguir, discutem-se os dados observados, considerando as implicações de cada categoria para a gestão dos PPGs e o fortalecimento das ações sustentáveis na universidade.

Gráfico 1 – Percentual de Respostas Pergunta 1

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa (2024).

A maioria dos respondentes indicou que os programas de pós-graduação desenvolvem e implementam um planejamento estratégico essencial para garantir a coesão e o alinhamento com os objetivos institucionais. No entanto, o desconhecimento sobre esses planejamentos ocorre, em parte, devido à falta de divulgação adequada dos seus objetivos para toda a comunidade acadêmica, o que enfraquece o engajamento e a participação. Para promover o compartilhamento de boas práticas e casos de sucesso entre os programas de pós-graduação e estimular melhorias e inovações, seria fundamental que todos os programas apresentassem respostas positivas (Dias; Souza; Dias, 2018). Além disso, não houve respostas que indicassem que o planejamento estratégico ainda está em fase de elaboração ou que não foi totalmente

IV SLAEDR

SIMPÓSIO LATINO-AMERICANO DE ESTUDOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

V SIDETEG
SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA REDE IBERO-AMERICANA DE ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E GOVERNANÇA

11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2024

PROMOTORES:

PARCEIROS:

APOIO:

implementado.

Já para a Pergunta 2 (Quadro 3), de acordo com os respondentes, os principais esforços da universidade para promover o desenvolvimento sustentável estão centrados nas atividades de pesquisa e extensão. Essas atividades seguem uma abordagem robusta e integrada, que abrange tanto a geração de novos conhecimentos quanto sua aplicação prática na comunidade. Os projetos desenvolvidos variam em escala e foco, mas todos se alinham aos temas relacionados ao desenvolvimento sustentável (Franklin et al., 2016; Souza; Costa; Oliveira, 2023; Freitas; Oliveira; Pinheiro, 2023).

Quadro 3 – Quais ações e projetos a universidade implementam para promover o desenvolvimento sustentável?

Categorias	Títulos das Categorias	Códigos dos Respondentes	Respondentes	%
Categoria 01	Descrição de Ações e Projetos Específicos	R1, R3, R5, R7, R9, R12, R14, R18, R19, R20, R24, R26, R27, R28, R30, R31, R34, R36	18	50
Categoria 02	Generalização ou Falta de Informação	R2, R4, R8, R10, R11, R13, R15, R16, R17, R21, R22, R23, R25, R29, R32, R35	16	44
Categoria 03	Foco em Áreas Específicas	R6, R33	2	6
TOTAL			36	100

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa (2024).

Trazendo como exemplos de verbalização para cada categoria, respectivamente “R24: incentiva a inclusão de ODS em todas as novas propostas de pesquisa ou extensão; realizou a confecção de um relatório sobre os ODS na Unioeste; R2: Não sei; e R33: O ‘Desenvolvimento’ Sustentável passa pela Educação e conscientização atrelado à ações concretas. Tem de haver objetivos e metas definidas a serem cumpridas pela comunidade acadêmica (servidores, discentes, docentes, terceirizados e pacientes) como um todo”.

Sobre sugestões e/ou recomendações, a Pergunta 3 (Quadro 4), onde maioria dos respondentes sugeriu a oferta de treinamentos e workshops sobre os ODS como forma de aumentar a competência e o engajamento dos programas de pós-graduação. Outra parcela destacou a importância de iniciativas práticas e pesquisas que promovam os ODS para alcançar resultados concretos (Schneider; Da Costa, 2019; Mattos; Flach; Mello, 2020; Wu; Paganelli, 2022; Rech, 2022). Em menor escala, mencionaram-se financiamentos e recursos como essenciais para melhorar as dinâmicas de desenvolvimento sustentável. As sugestões incluem a criação de novos cursos, projetos colaborativos focados nos ODS e melhorias nas práticas de pesquisa e extensão. Entretanto, metade dos respondentes forneceu sugestões gerais ou demonstrou desconhecimento sobre como integrar os ODS, o que pode indicar falta de informação ou de ideias específicas para melhorias.

IV SLAEDR

SIMPÓSIO LATINO-AMERICANO DE ESTUDOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

V SIDETEG

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA REDE IBERO-AMERICANA DE ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E GOVERANÇA

11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2024

PROMOTORES:

PARCEIROS:

APÓIO:

Quadro 4 – Quais sugestões/recomendações você proporia para fortalecer as ações dos PPG para integrar os ODS?

Categorias	Títulos das Categorias	Códigos dos Respondentes	Respondentes	%
Categoria 01	Sugestões de Ações Específicas	R1, R4, R5, R8, R10, R12, R14, R16, R18, R19, R20, R24, R30, R32, R33, R34, R36	12	33
Categoria 02	Sugestões Gerais ou Desconhecimento	R2, R3, R6, R7, R9, R11, R13, R15, R17, R21, R22, R23, R25, R26, R27, R28, R29, R31, R35	18	50
Categoria 03	Sugestões para Recursos e Infraestrutura	R18, R29, R30, R32, R33, R34	6	17
TOTAL			36	100

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa (2024).

Os exemplos de verbalização para cada categoria são “R18: Incentivo à pesquisas aplicadas, promoção e incentivos aos projetos com impacto direto nas ODS, parcerias com ONGs e demais organizações promotoras das ODS; R7: não tenho, não sei se esses são os melhores parâmetros para a universidade; e R34: Criar mecanismos de induções de resolutividades de problemas emergentes do território que abarquem as ODS. Um exemplo seria a criação de um Observatório Integrado de Desenvolvimento Sustentável envolvendo os Programas de Pós-Graduação que poderiam organizar, agir e desenvolver ações concretas, na área de sua ação, na resolutividade efetiva de questões emergentes”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas percepções coletadas por meio de questionários, as gestões dos Programas de Pós-Graduação (PPGs) da Unioeste, sendo coordenadores, vice-coordenadores/suplentes e assistentes, demonstraram um entendimento variado sobre o planejamento estratégico institucional e dos próprios programas. Embora alguns reconheçam o alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a maioria ainda desconhece a relação entre as práticas da universidade e a Agenda 2030, além da falta de envolvimento da comunidade acadêmica na criação e mensuração de métricas de sustentabilidade.

Apesar de a sustentabilidade e os ODS ocuparem um papel central no planejamento estratégico da Unioeste em si, essa importância não é amplamente percebida pela maioria dos PPGs. Isso reforça a necessidade de ações concretas para aumentar a conscientização e o engajamento em relação ao alinhamento estratégico com a Agenda 2030.

Portanto, para fortalecer as ações dos PPGs na incorporação dos ODS, é recomendável a realização contínua de capacitações e campanhas de sensibilização, a promoção de iniciativas e pesquisas voltadas para os objetivos da Agenda 2030, o fortalecimento de parcerias estratégicas e a definição de metas claras e mensuráveis. Essas iniciativas preparam melhor os programas para contribuir de maneira eficaz com os ODS.

IV SLAEDR

SIMPÓSIO LATINO-AMERICANO DE ESTUDOS
DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

V SIDETEG

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA REDE
IBERO-AMERICANA DE ESTUDOS SOBRE
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E GOVERNAÇÃO

11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2024

PROMOTORES:

PARCEIROS:

APOIO:

Em suma, a integração dos ODS nos PPGs da Unioeste exige não apenas maior conscientização, mas também uma abordagem estruturada e contínua, garantindo que a universidade possa cumprir seu papel na promoção do desenvolvimento sustentável.

REFERÊNCIAS

DIAS, P. H. R. de; SOUZA, J. C.; DIAS, J. C. Um estudo de caso do planejamento estratégico do IFB. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 13, n. 1, p. 89-106, jan./mar. 2018. DOI: 10.21723/riaee.v13.n1.2018.9657.

FLEIG, R.; DO NASCIMENTO, I. B.; MICHALISZYN, M. S. Sustainable development and higher education institutions: A challenge to fulfill. **Education Policy Analysis Archives**, [S.L.], v. 29, 12 jul. 2021. Mary Lou Fulton Teacher College. <http://dx.doi.org/10.14507/epaa.29.5640>. Disponível em: <https://epaa.asu.edu/index.php/epaa/article/view/5640>. Acesso em: 10 fev. 2024.

MATTOS, L. K. de; FLACH, L.; MELLO, P. A. de. **Educational scholarship policies for higher education, internationalization, and evaluation of Brazilian graduate programs: A study with panel regression**. *Education Policy Analysis Archives*, [S.L.], v. 28, p. 85, 25 maio 2020. Mary Lou Fulton Teacher College. <http://dx.doi.org/10.14507/epaa.28.4738>.

MONTICELLI, N. A. M.; RODRIGUES, S. D.; SERAFIM, M. P.; ATVARIS T. D. Z. Avaliação institucional e gestão estratégica: vínculos necessários para o desenvolvimento institucional, **Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior**, Campinas; Sorocaba, v. 26, n. 1, mar., 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/aval/a/HV7CFsRvwyVbMdSx597wJ4H/?format=pdf{=pt>

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. 2015. Disponível em <https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel>. Acesso em: 05 jul. 2024.

PEREIRA, K. T. B.; VIEIRA, E. T.; GALVÃO JR., L. C.; SANTOS, M. J. **Desenvolvimento social e econômico: os impactos do turismo no município de Ilhabela/Sp**. Informe Gepec, Toledo, v. 23, p. 154-171, 2019. Edição especial.

RECH, A. U. [Org.]. **As empresas sustentáveis em face do Direito Ambiental Brasileiro**. Anais do IV Encontro Nacional de Pesquisadores em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Caxias do Sul [RS]: Educs, 2022. Recurso eletrônico.

SALATA, A. **Ensino Superior no Brasil das últimas décadas: redução nas desigualdades de acesso?**. **Tempo Social**, [S.L.], v. 30, n. 2, p. 219-253, 28 jul. 2018. Universidade de São Paulo, Agência USP de Gestão da Informação Acadêmica (AGUIA). <http://dx.doi.org/10.11606/0103-2070.ts.2018.125482>.

SCHNEIDER, M. B.; DA COSTA, F. F. **Impacto dos restaurantes populares na saúde e**

IV SLAEDR

SIMPÓSIO LATINO-AMERICANO DE ESTUDOS
DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

V SIDETEG

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA REDE
IBERO-AMERICANA DE ESTUDOS SOBRE
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E GOVERNANÇA

11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2024

PROMOTORES:

PARCEIROS:

APOIO:

no desenvolvimento social dos usuários: o caso de Toledo (PR). *Redes* (St. Cruz do Sul Online), v. 24, n. 1, p. 310-334, 3 jan. 2019. Disponível em: <https://online.unisc.br/seer/index.php/redes/article/view/9672>. Acesso em: 15 mar. 2023.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). **Relatório de Sustentabilidade**. 2023d. Disponível em: https://www.unioeste.br/portal/arq/files/ari/sustentabilidade/RELATORIO_DE_SUSTENTABILIDADE_UNIOESTE.pdf. Acesso em: 01 mar. 2023.

WUO, A. S.; PAGANELLI, B. T. S. **Barriers and facilitators in the inclusion of persons with disabilities in higher education:** the students' point of view. *Education Policy Analysis Archives*, [S.L.], v. 30, 6 dez. 2022. Mary Lou Fulton Teacher College. <http://dx.doi.org/10.14507/epaa.30.6809>.